

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СТУДЕНТОВ- МЕДИКОВ

Миракбаров М.М.

Студент факультета педиатрии и народной медицины
Ташкентского педиатрического медицинского института
Кафедра Социальных наук, педагогики и психологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Шойимова Ш.С.

Научный руководитель – доктор
психологических наук (DSc) проф.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826245>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-Iyul 2025 yil
Ma'qullandi: 05-Iyul 2025 yil
Nashr qilindi: 07-Iyul 2025 yil

KEY WORDS

Целью данного исследования является эмпирическое изучение уровня эмоционального выгорания у студентов медицинских вузов.

ABSTRACT

В настоящее время широко используется определение термина «выгорание», данное К.Маслач и С.Джексоном, как психического состояния, характеризующегося чрезмерным физическим, эмоциональным и интеллектуальным напряжением и истощением, проявляющееся у социальных работников. К.Маслач разработал трехкомпонентную модель «эмоционального выгорания» – истощение, деперсонализация и редукция личных достижений.

Для изучения синдрома эмоционального выгорания у студентов-медиков была использована методика «эмоциональное выгорание» В.В.Бойко. Результаты были обработаны с использованием математических и статистических методов. Понимание структуры и динамики эмоционального выгорания позволяет повысить эффективность профессиональной подготовки студентов-медиков.

Введение. Эмоциональное выгорание возникает у врача в ходе профессиональной деятельности из-за высокой психоэмоциональной и физической рабочей нагрузки, недостатка времени на отдых и личную жизнь, а также отсутствия поддержки со стороны руководства, коллег и близких. Это имеет негативные последствия не только для психологического благополучия самого врача, но и для тех, которые взаимодействуют с врачом. В то же время признаки эмоционального выгорания могут проявиться уже на этапе обучения в бакалавриате, что, возможно, обусловлено спецификой медицинского образования. В последнее время феномен профессионального эмоционального выгорания и связанные с ним факторы стали актуальной темой исследований в области психологии. Поэтому у будущих врачей очень важно развивать навыки и компетенции, необходимые для оптимизации

врачебной деятельности в стрессовых ситуациях межличностного взаимодействия с пациентами, их родственниками и другими медицинскими работниками.

Цель исследования. Целью данного исследования является эмпирическое изучение уровня эмоционального выгорания у студентов медицинских вузов.

Материалы и методы. В настоящее время широко используется определение термина «выгорание», данное К.Маслач и С.Джексоном, как психического состояния, характеризующегося чрезмерным физическим, эмоциональным и интеллектуальным напряжением и истощением, проявляющееся у социальных работников. К.Маслач разработал трехкомпонентную модель «эмоционального выгорания» – истощение, дегерсонализация и редукция личных достижений.

Для изучения синдрома эмоционального выгорания у студентов-медиков была использована методика «эмоциональное выгорание» В.В.Бойко. Результаты были обработаны с использованием математических и статистических методов. Понимание структуры и динамики эмоционального выгорания позволяет повысить эффективность профессиональной подготовки студентов-медиков.

Результаты исследования. По общим результатам методики определения уровня эмоционального выгорания у студентов-медиков, по колонке несформированных симптомов 19,4% случаев выявлены в фазе «Напряжение», 14,7% — в фазе «Соппротивление», 16% — в фазе «Усталость». По колонке возникающих симптомов результаты составили 12,3% в фазе «Напряжение», 9,4% в фазе «Соппротивление» и 11% в фазе «Усталость». Согласно колонке сформированных симптомов, 5,7% наблюдались в фазе «Напряжение», 5% в фазе «Соппротивление» и 6% в фазе «Усталость». По фазам эмоционального истощения относительно большие значения 7,8% в столбце несформированных симптомов, 4,7% в столбце формирующихся симптомов и 2,9% в столбце сформированных симптомов в фазе «Напряжение» шкалы самоудовлетворенности свидетельствуют о том, что у студентов преобладает проблема самоудовлетворенности. В фазе «Соппротивление» в результатах доминируют расширение области эмоционального дефицита на 3,7% и сокращение шкал профессиональных обязательств, тогда как в фазе «Усталость» в результатах доминирует шкала эмоционального дефицита на 3,1%. В доминирующей фазе фаза «Напряжение» набрала 0,3% по шкале самоудовлетворенности, а фаза «Соппротивление» набрала 0,3% по шкале снижения профессиональной приверженности.

Заключение. К этому склонны люди профессий «человек-человек», чья профессиональная деятельность предполагает регулярное взаимодействие и общение с людьми, эмоциональную эмпатию и высокую ответственность. Под выгоранием понимается профессиональный кризис, связанный не только с межличностными отношениями, но и с деятельностью в целом. Комплексный подход, включающий теоретические и практические занятия, тренинги, самостоятельное обучение и индивидуальную поддержку, позволяет предотвратить эмоциональное выгорание у студентов-медиков

Литература:

1. N. Gafurova. WAYS TO FORMATION OF CRITICAL THINKING IN MEDICAL STUDENTS WITH THE HELP OF ARTISTIC PEDAGOGY. Science and innovation. 2024, 3, B5, 98-105 p.

2. Исмаилова Ф.М. Гафурова Н.М. Педагогико-психологические особенности дистанционного обучения в медицинском вузе. Colloquium-journal. 2024, том 11, № 204, 16-21 ст.
3. Гафурова Нодира Мирхасиловна. Профиль характера медицинских студентов: разбор основных типов. Педагогика (научно-теоретический и методический журнал), 2024, №3, 41-46 стр.
4. Gafurova N.M. Oliy tibbiy ta'lim muassasalari faoliyatini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida boshqarish tizimini takomillashtirish (Monografiya), 2024, 122 b.
5. Гафурова Н.М. Уста-Азизова Д.А. Роль тьютора в формировании и развитии студентов в ходе образовательного процесса. Педиатрия (научно-практический журнал). 2024 г. №2, 32-36 стр.
6. Уста-Азизова Д.А. Гафурова Н.М. Психологический портрет будущих врачей: разнообразие типов характера. Педиатрия (научно-практический журнал). 2024 г. №2, 32-36 стр.
7. Миракбаров М.М., Гафурова Н.М. Духовно-нравственное воспитание в мире: сравнительный анализ. Colloquium-journal 2024/11, 31 (224), 30-32 стр.
8. Гафурова Н. М. Глубокий анализ международного опыта в области духовно-нравственного воспитания в образовании. Материалы конференции «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ», 2024/10/17, 293-296 стр.
9. Gafurova N.M. SCIENTIFIC ASPECTS OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE CULTURE AMONG MEDICAL STUDENTS. Science and Innovation. 2024/9 Volume 3, Issue 9, 74-79 p.
10. Уста-Азизова Д.А. Гафурова Н.М., Роль позитивной психологии в медицинской сфере. Colloquium-journal 2024 №31 (224), 35-38 с.
11. Уста-Азизова Д.А. Гафурова Н.М. Мотивация как стержень образовательного процесса в медицинском вузе. Colloquium-journal. 2024 №31 (224), 32-35 с.
12. Уста-Азизова Д.А. Гафурова Н.М. Позитивная психология как фактор успешной деятельности студента-медика и практикующего врача. Педиатрия (научно-практический журнал). 2024г. №3. 352-357 с.
13. Гафурова Н.М., Уста-Азизова Д.А. Актуальные вопросы развития учебной мотивации студентов-медиков. Педиатрия (научно-практический журнал). 2024г. №3. 357-360 стр.
14. Gafurova N.M. Creation of pedagogical conditions for the formation of a healthy lifestyle as a pedagogical problem. Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 4, 2021, Pages. 6831 – 6844 Received 05 March 2021; Accepted 01 April 2021. Creation of Pedagogical Conditions for the Formation of a Healthy Lifestyle as a Pedagogical Problem | Annals of the Romanian Society for Cell Biology (annalsofrscb.ro)
15. Gafurova N.M. Improving a management system of an academic lyceum activities based on information and communication technologies // International Journal of Scientific and Technology Research, 9(2), 2304-2308. Retrieved from www.scopus.com.
16. Gafurova N.M. Training future teachers to using ict under the conditions of the modern higher educational establishment. science and world International scientific journal. 2016, № 4 (32), 45-48p.

17. Nodira Mirhosilovna Gafurova. (2020). An innovative approach to preventing divorce and starting a family with the participation of the makhalla. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt /Egyptology, 17(6), 11064-11075. Retrieved from
18. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/2802>.
19. Гафурова Н.М. ВАЛЕОЛОГИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ // Электронная конференция Globe 2021.03.17, с. 174-176. <https://papers.econferenceglobe.com/index.php/ecg/article/download/382/379>
20. Нодира Мирхасиловна Гафурова. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОЦЕССУ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ С УЧАСТИЕМ МАХАЛЛИ. Наука и образование сегодня. 2021. 1 (60), 65-67 стр. <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-podhody-k-protsessu-sozdaniya-semi-s-uchastiem-mahalli>

